

Resignificando sentidos de vida después de la guerra: mirada desde la inmersión de un trabajador social

Resignifying senses of life after the war: a social worker's immersion view

DOI: 10.5281/zenodo.7102639

Catalina Cano Betancur

Universidad de Caldas

catadebet@gmail.com

Fecha de recepción: 23 de julio de 2021 / Fecha de aprobación: 24 de julio de 2022

Resumen: Objetivo. Reflexionar a partir del informe de Proyecto Social, denominado Co-construyendo Proyecciones de Vida con las y los jóvenes desvinculados del conflicto armado. Metodología. Cualitativa con un método de reconstrucción de la experiencia. Resultados. Las y los jóvenes buscan un constante reconocimiento en sí mismos y en los otros, distintas orillas que traen consigo las historias de vida; en este caso, la de ser reconocidos como guerreros, como valientes, como sobrevivientes y porque no, como víctimas. Pero también desde las similitudes de la juventud y los acontecimientos que a cualquier joven le acaece, solo por el hecho mismo, de trasegar una etapa, dando paso a otros escenarios que permitan la comprensión y su reconocimiento más allá de las etiquetas que socialmente los encasillan. Conclusión. Se evidencia la imperante necesidad de co-construir a partir de espacios mediados por el diálogo y las narrativas sus proyecciones de vida.

Palabras clave: Las y los jóvenes desvinculados, reconocimiento de sí mismos y de los otros, espacios mediados por el diálogo, proyecciones de vida.

Abstract: Objective. Reflect on the Social Project report, called Co-build Life Projections with young people disconnected from the armed conflict. Methodology. Qualitative with a method of reconstruction of experience. Results. Young people constantly seek recognition in themselves and other people, different shores that bring life stories with them; in this case, being recognized as warriors, as brave, as survivors and why not, as victims. But also, from the similarities of youth and the events that happen to any young people, just for the fact, of going through a stage, giving way to other scenarios that allow the understanding and recognition beyond the labels that socially pigeonhole them. Conclusion. The prevailing need to co-build their projections of life from spaces mediated by dialogue and narratives is evident.

Keywords: The young unlocked, recognition of themselves and others, spaces mediated by dialogue, projections of life.

Introducción

Con la pretensión de evocar espacios sentidos y significativos, en la alusión constante de los otros, en el resonar de voces con anclajes profundos, con la esperanza de plasmar las vidas mismas, en comarcas que más allá de ser mías, fueran de ellas y ellos, en una construcción profusa mediada por las interacciones suscitadas. De esta manera, se dio inicio a la práctica profesional enmarcada en el Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social –CEDAT¹-, vinculada al proyecto para la atención de niñas, niños y jóvenes² desvinculados del conflicto armado, en la modalidad: Hogar Tutor³.

El eje obedece a la pregunta que transversaliza la experiencia, de la cual, surgen cuatro categorías, a lo largo de este proceso de reconstrucción de la experiencia: Las y los jóvenes, Reconocimiento de sí mismos y de los otros, Espacios mediados por el diálogo y Proyecciones de Vida. Las cuales permitirán comprender cómo han sido vistos ellas y ellos, cómo se ha entendido el reconocimiento de sí mismos y de los otros y finalmente, los significados frente al construir en estos espacios ocasionados.

Entretejer las historias con los otros, trae consigo un inevitable reconocerse en estas, en ellas y ellos, que me abrieron las puertas de lo inhóspito, que me dejaron verlos más allá de denominaciones, que encasillan sus posibilidades de continuar como cualquier otro, sí, con experiencias de vida particulares, pero con esperanzas de recorrer la vida, como transeúntes en búsquedas de sentidos. Por tanto, las y los jóvenes desvinculados del conflicto armado en el desarrollo de este artículo de investigación, propongo sean reconocidos más allá del rotulo de desvinculados, aludiendo a que son jóvenes que escrutan en el proyectar sus vidas, al compás de quienes nos sumamos a construir éstas, con ellas y ellos.

La apuesta la he constituido, a partir de la incorporación de las voces que han estado presentes, trayéndolas de forma fidedigna para re- crear y recuperar lo ocurrido en el proceso de reconstrucción de esta experiencia. La reflexión estará constituida bajo la pretensión de analizar, interpretar y

¹ Institución que fue creada por el Consejo Superior según acuerdo 024 de Noviembre 27 del 2001.

² Menores de edad reclutados o vinculados, a diversos grupos armados ilegales.

³ Este programa se encuentra bajo lineamientos de trabajo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

comprender todo lo emergido en este trasegar de la práctica y finalmente, significar los aprendizajes mutuos en el proceso.

Metodología

Por tanto, la metodología estará direccionada a recuperar los sentidos de la experiencia, el lenguaje trascendido a la escritura, como lo manifiesta LINDÓN

Los relatos de vida o narrativas, están anclados en la experiencia humana; son un recurso para reconstruir acciones sociales ya realizadas [...] Desde la posición de investigadores es importante no olvidar que cuando un narrador nos cuenta fragmentos de su vida, de sus experiencias, estamos accediendo a una narrativa sobre ciertos procesos y relaciones sociales puestos en juego en una vida concreta, que nos invitan a interpretarla en varios planos (2010).

La escritura, posibilita escudriñar la cotidianidad de la práctica, ahondar el conocimiento que desde ella se puede erigir para ennoblecer la acción. Se registran acontecimientos relevantes y el conocimiento que se va creando y construyendo; constituye una base para elaborar conceptos y comprensiones de la práctica.

Resultados y Discusión

Los resultados de este artículo se basan en los análisis de los datos empíricos registrados en el diario de campo de las observaciones participantes y no participantes, las cuales se realizaron al interior de los espacios mediados por el diálogo, abarcando las categorías de análisis: Las y los jóvenes, Reconocimiento de sí mismos y de los otros, Espacios mediados por el diálogo y Proyecciones de Vida.

1. Las y los jóvenes desvinculados

La paradoja entre ser nombrados como jóvenes desvinculados, caracterizándolos desde una parte de sus vidas, transcurrida dentro de un grupo armado, para lo cual cabe preguntarnos, qué sigue, regresar a sus contextos de origen en la mayoría de los casos es una verdadera utopía, debido al riesgo que correrían por la existencia de grupos armados a lo largo y ancho de nuestras fronteras. Así que, cómo proyectar sus vidas, cuando hay fracturas en sus historias, cuando hay vacíos, cuando no tenían de que preocuparse y aquí podríamos pensar qué es, ese no preocuparse; según lo he comprendido, estar

inmersos en los grupos, les brindaba una seguridad, económica principalmente, y de seguridad en los medios socioculturales dónde habitaban.

Aun en la guerra, estos jóvenes configuraban sentidos a sus experiencias de vida. Gergen expresa que

las personas pueden retratarse de muchas maneras dependiendo de su contexto relacional [...] Uno no desarrolla un profundo y durable 'yo verdadero', sino un potencial para comunicar y representar un yo (1996: 254).

Las y los jóvenes no son seres inmodificables, únicos sino más bien contruidos con los otros, son sujetos de cambio en un vínculo con todo lo que los rodea, desde lo que Gergen denomina *sublime relacional*, apelando a la expresión utilizada por los románticos.

Se deberá también, comprender las múltiples situaciones a las que han estado expuestos - vulnerabilidad, riesgo, desprotección en sus familias de origen y en los grupos al margen de la ley-. Dichas circunstancias fueron configurando significados múltiples a los diferentes acontecimientos y experiencias vividas. Sin embargo, las y los jóvenes se han configurado más allá de conceptos como la vulnerabilidad o desprotección, han sido guerreros, valientes y hasta inclementes ante diferentes sucesos vividos.

Pareciera, por momentos, que las vidas de ellas y ellos estuvieran referenciadas solo por su paso por los grupos armados, aunque pasar refiere un sentido literal más no un sentido figurado, porque ellas y ellos, no se desprenderán de lo acontecido allí. Por tanto, deseo dar a conocer algunas de las expresiones referentes a sus sentires, en la lejanía que afrontan respecto a sus familias de origen estando en el programa.

Lo que encontré, respecto a las familias de origen a través de las voces de dos de los jóvenes en etapa de egreso, fue lo siguiente. El primero, manifestó "*pues a veces triste por la familia, es muy duro, yo sé que para mí y para todos los jóvenes es muy duro estar lejos de la familia, sentimentalmente lo más duro ha sido pues la forma de estar lejos de la familia*"⁴ (Relato N° 2). La segunda, expresó "*pues estar lejos de mi familia era mi temor [...] casi todos los días, los he visto también en los encuentros familiares y el año antepasado fui a visitar a mi familia al Choco*"⁵ (Relato N° 21).

Las familias de origen, son un referente de vida a priori a ellas y ellos. Enfrentarse a estas búsquedas de vida, en contextos que se presentan en momentos tan disímil a aquellos donde nacieron, hace que

⁴ Conversación Intencionada 2. Joven en etapa de egreso, Mayo 03 del 2013.

⁵ Conversación Intencionada 3. Joven en etapa de egreso, Mayo 06 del 2013.

su habitar este lleno de incertidumbres, de temores, de sentires que parecen no ser comprendidos por quienes les rodean.

Referiré a través de una colcha de retazos, las voces de algunos de las y los jóvenes, con quienes me reuní en algunos de los encuentros, cuya finalidad fue tener un primer acercamiento de lo que sentían ellas y ellos:

me gustaría poder encontrar a alguien que me quiera como soy, sin juzgarme por lo vivido⁶”, “me siento solo, no tengo a nadie en el mundo”, “usted no recibiría uno como yo porque somos malos” (Relato N° 8), “quiero saber por qué mi mamá me abandono⁷”, “Cuando me enteré que lo habían matado fue estando en el grupo, siempre he querido volver hasta donde está su tumba” (Relato N° 7), “quiero ir a donde estaba y trabajar, yo allá ganaba muy bien”, “yo trabajaba con coca, eso lo pagan muy bien” (Relato N° 9), “Estando en el grupo conocí un muchacho, él siempre me acompañaba a prestar guardia porque siempre me dormía. Yo lo quise mucho, él siempre estaba pendiente de mí” (Relato N° 8), “quiero una casa para descansar, un árbol grande para alejarme de todo, pensar sin nadie más. Me veo con un hogar, en el campo (Relato N° 16).

Pareciera sencillo asumir que las y los jóvenes, luego de sus experiencias al interior de los grupos armados, estarán mejor acá, en la ciudad, en un programa bajo medida de protección, acogidos bajo los supuestos de lo que será mejor para ellas y ellos.

Realizar entonces una inmersión en el mundo de las y los jóvenes desvinculados de un conflicto armado, permeado por experiencias imborrables, con las cuales deben transitar a partir de una nueva realidad, denominada por muchos de ellos, como una selva de cemento.

2. Reconocimiento de sí mismos y de los otros

De este modo, se comienzan las guerras internas, que parecen no tener un fin entre sus cuerpos, sus almas y sus vivencias. Añorar lo vivido, es una condición que nos acompaña a casi todos, aquí recuerdo a los que aseveran que todo tiempo pasado fue mejor, antes no había tanta maldad ni tanta guerra, antes salíamos libres, sin tantos temores, antes, antes era mejor. Tal vez por eso, algunos jóvenes no logran desprenderse de la experiencia acontecida al interior de los grupos armados y es que tampoco deberían dejarla de lado, por esto, en los encuentros de co- construcción se permitió que

⁶ Diario de Campo No. 27. Agosto 20 del 2013.

⁷ Diario de Campo No. 27. Agosto 20 del 2013.

las voces de las y los jóvenes, frente a lo vivido en los grupos, afloraran, pero eso sí, terminar ahondando en los aprendizajes que esta experiencia les ha dejado, cómo esto vivido, a través de las oportunidades, dificultades, potencialidades, les permite ir consolidando en sus días, proyecciones de vida.

Cómo ignorar el resonar de algunos, sentados ahí frente a mí, tratando de decirme algo, con la esperanza tal vez, de que logre entender esas batallas internas que deben librar hoy acá, en una ciudad en la que reconocerse es disímil para evocar.

Lo que encontré, es la forma en que se reconocen a ellas y ellos mismos, muy marcado desde la vivencia que han tenido al haber hecho parte de un grupo armado. De este modo, van asumiendo semejanzas y diferencias frente al cómo creen que los otros los perciben, para ejemplarizar, una de las jóvenes manifestó *“uno dice que es de bienestar y la gente piensa que uno es huérfano, que lo violaron, que es muy pobre o que no tiene papas y a mí eso me parece terrible, tampoco soy capaz de decir que porque estuve en un grupo armado”*⁸ (Relato N° 21). Seguramente entre la sociedad, esta clase de imaginarios han rondado y rondarán, con todo y lo aterrador de dichas denominaciones, que inevitablemente van haciendo agujeros profusos en nuestros jóvenes.

Comienzo a destacar discursos en ellas y ellos, que han tenido que ver con todos aquellos que les han hablado durante sus vidas. Es decir, en un primer momento se van reconociendo a través de los otros, principalmente en sus familias de origen, demarcando la importancia de estudiar, dado a que los padres no desean que sus hijos pasen los mismos trabajos que les ha tocado vivir para sacarlos adelante; luego, de quienes los rodearon en los grupos armados y posteriormente, la suma de múltiples voces, como en los hogares sustitutos.

Cabe comentar uno de los planteamientos de GERGEN

Una cosa es relatar los propios sentimientos y experiencias de vida; otra muy distinta es lograr un sentido de afirmación del otro. Debido a que el significado nace en las relaciones, la expresión de un individuo no adquiere completo significado hasta que no encuentra un complemento. Si fallas en apreciar lo que estoy diciendo o si piensas que estoy tergiversando mi historia, entonces no he expresado verdaderamente algo. Afirmar es localizar algo dentro de la expresión del otro a lo cual le podemos prestar nuestro acuerdo y apoyo. [...] Tal como lo decimos: “Yo experimento el mundo en

⁸ Conversación Intencionada No. 3. Joven en etapa de egreso, Mayo 06 del 2013.

estas formas”, o “Éstas son mis creencias”. Si retas o amenazas estas expresiones, pones a mi ser en duda; en contraste, afirmar es otorgar valor, honrar la validez de mi subjetividad (340).

Esto no es otra cosa que el querer ser reconocidos, desde distintas orillas que traen consigo las historias de vida; en este caso, la de ser reconocidos como guerreros, como valientes, como sobrevivientes y porque no, como víctimas. Uno podría comenzar a plantear que las vivencias se relatan en lugares determinados, con actores específicos y con intereses diversos, Así, me he encontrado durante todo el proceso, con las y los jóvenes, desde distintas perspectivas de vida, algunos queriéndome recrear cómo creen que los otros los perciben, cómo sienten que los beneficio o afecto, todo el trayecto recorrido. Unos, me contaron de armas, muertes, combates; otros, me mostraron bondad, ternura, agradecimiento, es decir, me dejaron ver cosas tan disimiles, pero tan propias de las experiencias que nos van determinando.

En qué o en quiénes se reconocieron, fue uno de los cuestionamientos en los quise profundizar:

Todos hablábamos de las mismas cosas, por lo menos no es como cuando uno está con personas que no saben que estamos en un programa de bienestar, es bueno hablar de las experiencias del grupo, por lo menos uno allá aprende muchas cosas o bueno para mí, yo creo que el que todos sepamos lo que hicimos, donde estuvimos, es como si nos entendiéramos y también el habernos contado cosas, yo no sabía cosas de algunos aquí⁹.

Otra de las jóvenes, queriendo dar a conocer parte de sus vivencias en los grupos, nos dice

vea, sí, yo lo que digo es que hay frentes buenos y hay frentes de las FARC malos. Por lo menos yo aprendí mucho estando allá, ellos le enseñan a uno a ser honesto, a respetar a los otros, sí, uno tiene reglas que cumplir [...] Allá me di cuenta de las malas decisiones que yo tome por boba, por eso ya no puedo estar con mi familia, por no haber pensado antes. Mire yo vi a un comandante una vez diciéndole a uno pelados como yo en una vereda: muchachos no se vayan pa la guerrilla, eso estar en el monte no están bueno. Yo hubiera querido que un comandante me hubiera dicho eso mismo antes de irme. Entonces si ve, no todos son malos como dicen¹⁰ (Relato N° 13)

Entender lo inentendible, eso dirían muchos con los relatos anteriores, sin embargo, tras esas palabras se esconde la bondad de lo vivido, la realidad de haber estado inmersos en grupos armados, por lo menos en estos casos, los cuales no fueron tocados, por decirlo de alguna manera, por la barbarie que

⁹ Formato: Re- creando la Experiencia. Marzo 21 del 2014.

¹⁰ Diario de Campo No. 72. Marzo 14 del 2014.

inevitablemente conlleva la guerra. Estos jóvenes, tuvieron un hogar, figuras representativas que tal vez antes no tenían, fueron resguardados y acogidos, fueron reconocidos por alguien, por otros y esto hizo que se reconocieran ellos mismos.

3. Espacios mediados por el diálogo

A través de estos, se descubren acontecimientos, sentimientos, frustraciones y alegrías, en ese acarrear que lleva consigo la reconstrucción de la experiencia, que va formando una trama que se va dotando de sentidos.

Cada transitar por los diálogos que se fueron suscitando, me dejaron comprender que los espacios generados para la construcción, tuvieron que ver con un despojarse, no en términos de dejar, abandonar o quitar sino más bien, de permitirse hablar de lo sentido, de lo significativo y de los aprendizajes en sí mismo y en los otros, de todo aquello que tenemos para decir, pero que algunas veces sentimos no permite ser escuchado. Hablar entonces de proyectar la vida, es traer a colación lo que como experiencia ha quedado marcado en partes de nuestro ser, que nos conducen por caminos a veces inesperados, pero indubitablemente, nos forma como sujetos presto a diversas transformaciones que hacemos en el ahondar con los otros y por tanto, me lleva a pensar, en cada uno de los discursos, de las frases y palabras que trate de dejar en este informe, con la veracidad de entender que las y los jóvenes desvinculados, tratan, de hacer una vida acá, con todo el bagaje que traen y entonces éste, se fortalece en las mediaciones que hacemos en conjunto, no hay nada nuevo, todo está con y en ellas y ellos.

Con la inmensurable razón de quien desea proclamar en otros, a través de gestos, miradas y voces que retumben, aunque sea un poco, las vidas mismas que atañen las interacciones. Pues esta, no era otra cosa que la de querer haber permeado en los espacios con las y los jóvenes, sus vidas, sus historias y experiencias, tal como ellas y ellos se quedaron en mí de maneras diversas.

Lanzándome al vacío profundo de quien se atreve a preguntar a otros, embarcándome en las peligrosas respuestas que a veces uno, no desea o no se espera, asumí que no podía dilatar más una reconstrucción verdadera. Por tanto, re- cree con ellas y ellos, o al menos eso he pensado, la experiencia acontecida en el proceso de práctica.

4. Proyecciones de Vida

Verlos allí sentados, con sus vulnerabilidades, evidencian la imperante necesidad de co- construir a partir de espacios mediados por el dialogo y las narrativas sus proyecciones de vida.

Todo lo cual, va entrelazando las proyecciones, más allá de construcciones del futuro son también una evocación del pasado para reconstruir el presente, tienen como símil los sueños -en donde intervienen actores, lugares, escenas, momentos, discursos-, de los cuales se configuran las experiencias de forma particular a las cuales se les dota de sentidos diversos, los cuales aluden a los otros y a lo otro.

Por tanto, ellas y ellos quedan impregnados desde unos referentes simbólicos de lo qué es la vida, cómo funcionan las relaciones afectivas, cómo se asumen frente a los otros; todo lo cual, conlleva a ir teniendo unas construcciones de vida, aunque pensar en vivir, en un mundo complejo donde el mañana es incierto y por tanto, no hay de qué preocuparse, lo incierto es dudoso es eventual, lo dudoso no existe y lo eventual tal vez nunca ocurra, bajo estas premisas, cómo visualizarse y mucho más, como proyectar sus vidas, cuando lo único seguro es la muerte indomable de quienes las padecen constantemente.

Es un proceso, que evoca el reconocimiento, lo cual conlleva la unión de voces, la unión de historias en busca de sentidos de vida, como lo manifiesta CIFUENTES

Tal como se ha reiterado [...] los otros son indispensables en la constitución del sí. Ello se relaciona con la imbricación entre identidad y reconocimiento, la cual está ligada al carácter dialógico de la condición humana. Esta relación identidad reconocimiento [...] se desarrolla en el plano de las relaciones sociales, las que, para niñas, niños y jóvenes desvinculados han transcurrido en contextos diversos (2012).

Pronto surge el reconocimiento de sus historias de vida, que definitivamente, resultaron cercanas a las mías. Precisamente enmarcarse bajo estereotipos, dictados por las sociedades, resultan estigmatizantes a la hora de referir o enmarcar lo bueno y lo malo en las conductas humanas.

A partir de los hallazgos, referidos a lo largo, encontré que las proyecciones de vida tendrían que partir de una mirada diferencial, en tanto, a su evento en común, hacer parte de grupos armados y estar en un programa de protección y en tanto, a construcciones simbólicas de vida y de cómo vivirla.

Durante todo el proceso, fui identificando unas pretensiones que pudieran direccionar mi accionar desde lo que significa reconocerse, en un espacio, en un sentido, en la voz de los otros y el resonar de lo otro; en una forma autentica en la que las historias no fueran ajenas, en la que los sentires no fueran

discordes y donde el monte y el pavimento no fueran hostiles, pero sin embargo, interpelando en las disimilitudes que propenden los entramados de las vidas mismas.

Comenzamos entonces a desligar los supuestos de los jóvenes desvinculados, para permitir otras miradas frente a los sucesos mencionados. Un adolescente, adolece de algo, está en búsquedas constantes de vida, de aceptación de los otros y por los otros. Por tanto, las y los jóvenes se van reconociendo también en sus familias tutoras, al tiempo en que van asumiendo diversas percepciones que ustedes tengan hacia ellas y ellos, cursen o no con la realidad.

Pero indudablemente, continuaba inquieta frente al cómo construir proyecciones de vida con jóvenes, que enlazara un reconocimiento de quiénes son. Comienzo a entender que deben ser considerados como una población en condición de vulnerabilidad, por haber sido parte del conflicto armado, pero poder trascender esos discursos que presentan a las y los jóvenes como desvinculados del conflicto y solo como eso, como lo ratifica Chimamanda *“es así como creamos la historia única, mostramos a un pueblo como una cosa, una sola cosa, una y otra vez, hasta que se convierte en eso”*.

Entonces se debían plantear desde una construcción con ellas y ellos mismos y no, creados desde parámetros profesionales u institucionales, que, en últimas, terminan siendo bajo los supuestos de lo que niñas, niños y jóvenes deberían ser y hacer, por ende, no lograrían reconocerse. Serían ítems o recetas de los pasos a seguir para consolidar proyectos de vida, para lo cual ilustraré lo dicho, por Chimamanda *“porque yo sólo leía libros en que los personajes eran extranjeros, estaba convencida de que los libros, por naturaleza, debían tener extranjeros y narrar cosas con las que yo no podía identificarme¹¹”*. Sino más bien orientados desde el equipo institucional, pudiéndose evidenciar una comprensión de la vida diferente, a la que se constituye generalmente en la ciudad, tal como lo refiere una de las sicólogas *“de manera realista un proyecto de vida tiene que partir de una lectura muy franca sobre quien es la persona que tienes al frente¹²”*.

Ahora sí, emprendía con ellas y ellos, un proceso de reconocimiento, en el que nos pudiéramos ver desde los discursos, desde cómo los estaba mirando, así que me preguntaba que eran para mí, si realmente eran más que desvinculados.

Por tanto, reconocerse trae consigo un yo, como sí mismo, un otro, como reflejo y unos otros, desde las percepciones que tenemos. Bruner menciona que *“las prácticas sociales como las orientadoras*

¹¹ Diario de Campo No. 29. Agosto 22 del 2013. Transcripción fragmentos video de Chimamanda Adichie: El peligro de una sola historia.

¹² Conversación Intencionada. Sicóloga equipo psicosocial CEDAT, Abril 23 del 2013.

del significado del yo en diferentes momentos y contextos. Ese hacer es el lenguaje puesto en acción y en contexto; es decir, el lenguaje es una forma de práctica y no una descripción de la realidad. El yo no es comprendido ni como sustancia, ni como esencia sino como producto finamente elaborado por el hacer de los seres humanos en relación” (1991). A través del diálogo, se hacen construcciones diversas de reconocimientos propios, de y con los otros.

Conclusión

Este trasegar permitió ir dilucidando los cuestionamientos iniciales, frente a cómo interactuar con jóvenes desvinculados. Entonces fui entendiendo que las primeras aproximaciones a ellas y ellos, debían ser sin mayores pretensiones, como lo he denominado, de intervenir. Empezar un proceso desde principios como la empatía y la confianza, también deben ir acompañados de la transparencia al entablar un diálogo, al querer realmente estar con otro, que evoca su vida desde diversas plasmaciones, pero además del querer escuchar eso que tiene para decir. En últimas, despojarnos de las pretensiones, que indudablemente traen consigo los proyectos sociales, pero las cuales, se tornan movedizas al momento de ir construyendo y más aún, consolidando nuestras rutas de intervención.

El proceso más complejo, quizás, fue el de irme reconociendo como parte de ellas y ellos, sus vidas, sus historias y experiencias, conversaban profusamente con las mías. Tal vez de este modo, los comencé a ver más allá de rótulos sociales, los cuales los nombran como desvinculados, haciéndolos parecer solo eso y nada más. Pude constatar la inmensidad encauzada en ellas y ellos, sus formas peculiares de ver el mundo, sus verdades ocultas, esa enorme necesidad de ser reconocidos bajo supuestos que vislumbren sus destellos de vida.

Lo que quise hacer en los espacios de construcción con las y los jóvenes, fue el que creáramos un lugar significativo, en el cual se pudieran evocar las vidas, las historias y las experiencias, sin restricciones, sin formatos que impidieran el trascender de un encuentro, sin los formalismos que a veces nos impiden ver al otro como es y no como quisiéramos que fuera. Me encontré con jóvenes que asistían más como requerimiento, aunque insistí en que los que llegaran a los encuentros fueran porque quisieran, para darle realmente un sentido a estas construcciones de vida. Pero también me encontré con jóvenes que asistieron a todos los encuentros planteados, reconociendo el espacio, más allá de lo que yo esperaba, simplemente como un lugar al que podían ir y pasar un buen rato; otros en cambio, en un inicio no iban y al paso del tiempo, fueron llegando a los encuentros, encontrando unos

momentos para compartir lo que son, lo que han aprendido y lo que hasta hoy, han entendido de eso que llamamos camino recorrido.

Poder reconocernos en los otros, es la oportunidad de encontrarnos en el sin fin de creencias, convicciones, anhelos que no son otra cosa que las múltiples proyecciones, las cuales encauzan las profundidades, de lo desconocido, de lo incierto y de lo inesperado, que trae consigo la decisión más arriesgada, de todas quizás, atreverse a vivir.

Si me preguntarán, cuál de todos los propósitos que tuve al encontrarme con las y los jóvenes pude lograr, recordaré lo acontecido hasta acá y si, además, pudiera despojarme de la jactancia, que casi todos tenemos, pero tratamos de negar, diría que la construcción es un proceso de doble vía, en la que ambos nos disponemos, necesariamente, para interactuar con todos aquellos que tenemos y vernos reflejados en el sin fin de los otros.

Pero lo que ciertamente quise, fue proporcionarles un espacio, conmigo presente y dispuesta para ellas y ellos, abierta a sus discursos, a sus formas de concebir el mundo y entrelazar los mundos de todos, para unirnos en lo significativo, en lo sentido, al menos eso siempre he dicho, que este proceso, entre todo fuera sentido, fuera valioso para las y los jóvenes, sea, aunque solo eso fuera, un sentido para sus vidas.

Espacios mediados por el diálogo, como forma de entretrejer formas, visiones, eventos, momentos y realidades de la vida misma, en la construcción que tiene como anclaje los otros.

Bibliografía

Bruner, Jerome. “Actos de significado”. Madrid: Alianza Editorial, 1991.

Cifuentes, María Rocío. “Constitución discursiva de la identidad: relatos de niñas, niños y jóvenes desvinculados del conflicto armado”. Universidad del Valle, Facultad de Humanidades, Doctorado en Humanidades, 2012.

Gergen, Kenneth. “Hacia un vocabulario para el diálogo transformativo. Afirmar al otro”. 1992.

Gergen, Kenneth. “Realidades y relaciones: aproximaciones a la construcción”. Paidós Básica, 2008.

Lindón, Alicia. “Narrativas, memoria y mitos: una aproximación a la acción social”. El Colegio Mexiquense, 2010.

Suárez, Beatriz. “Imaginos de jóvenes desvinculados del conflicto armado colombiano y madres tutoras en hogar tutor del ICBF”. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá D.C, 2004.

Vélez, Olga Lucía. “Reconfigurando el Trabajo Social: perspectivas y tendencias contemporáneas”. Editorial Espacio Editorial. Buenos Aires, Argentina, 2003.